

XOJAGON-NAQSHBANDIYA TARIQATIDA “HUSH DAR DAM” RASHHASINING INSON KAMOLOTIDAGI O‘RNI

Nurmatova Nigora

BuxMTI, “Ijtimoiy fanlar” kafedrası dotsenti

Safoev Jahongir-BuxMTI 716-20 MNT guruh talabasi Summary

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xojagon ta’limotiga Yusuf Hamadoniy kiritgan “Xush dar dam” birinchi tamoyilining mazmun-mohiyati tahlil qilinib, manbalardan kelib chiqib, xojagon-naqshbandiya ta’limoti aynan uning sharofati bilan vujudga kelgan, degan xulosalar chiqariladi. hushyorlik, xabardorlik, ishtirok etish orqali dunyo ta’limoti.

Kalit so‘zlar: Tasavvuf, Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoniy, “Maqomoti Yusuf Hamadoniy”.

Annotation: This article analyzes the essence of the first principle "Khush dar dam", introduced by Yusuf Hamadoni into the teachings of Khojagon, and based on the sources, conclusions are drawn that it was thanks to him that the teachings of Khojagon-Naqshbandiya became a world doctrine through vigilance, awareness, involvement.

Key words: Sufism, Hoja Abdulkholiq Ghijduvoniy, "Maqomoti Yusuf Hamadani".

Yurtboshimizning ma’naviyat haqida bildirgan fikriga ko‘ra “Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni, ruhi ma’naviyatdir”. Chunki ma’naviy asoslarsiz, ma’naviy negizlarsiz, ma’naviy qadriyatlarsiz, ma’naviy-milliy ruhsiz hech bir davlat o‘zining yuksak maqsadlariga erisha olmaydi. Agar biz bobolarimiz yaratgan ikkita Renessansning asosiga nazar tashlaydigan bo‘lsak,

ikkalasida ham o'sha iqtisodiy rivojlanish bilan ruhiy rivojlanish uyg'unligini ko'ramiz. Birinchi Renessans davri insonshunoslik ta'limoti namoyandalaridan biri Yusuf Hamadoniyning milliy merosimizda o'z salmoqli o'rniga ega bo'lgan ruhiy tarbiya borasidagi ta'limoti xalqimiz ma'naviyatining yuksalishiga xizmat qilgani shubhasiz.

Yusuf Hamadoni xojagon ta'limotiga kiritgan birinchi rashha "Hush dar dam" bo'lib, u xojagon-naqshbandiya ta'limotini hushyorlik, ogohlik, daxldorlik, onglilik, voqiflik yo'lidan borib, jahoniy ta'limotga aylanishiga sabab bo'ldi. "Hush" – hushyor, ogoh, voqif, har bir ishning asli, mohiyatini anglash, zehn ma'nolarida kelsa, "dam" – nafas, on, vaqt, zamon mazmunini anglatadi. "Hush dar dam" zohiriy va botiniy mazmunga ega rashhadir. "Hush dar dam" mashg'uloti xayolni jilovlash, fikrni bir joyga to'plashga qaratilgan. Agar fikru xayol jilovlanib, yolg'iz Allohga qaratilmasa, solik keyingi rashhalarga amal eta olmaydi. Zero, Yusuf Hamadoni rashhalari faqat til zikriga emas, dil zikriga asoslanadi. Har nafasda tilni ham, dilni ham, fikrni ham Alloh zikri, Alloh yodi egallashi lozim. Zohiran "Hush dar dam" insondan har nafasni ongli, to'laqonli, shukronalik bilan olishni anglatib, insonni jismonan va aqlan kamolotga yetkazsa, botiniy ma'nosi har dam, har nafasni g'animat bilib, ilohiy ne'mat sifatida saqlashdir. "Hush dar dam" rashhasini tasavvuf ahli turlicha talqin etganlar. "Ahli tariqatning ibodati chiqqan va kirgan nafaslardan ogoh bo'lmoqlikdir", deydi Boyazid Bastomiy. Sa'duddin Qoshg'ariy "Hush dar dam"ni quyidagicha sharhlagan: "Nafas olmoq va chiqarmoq g'aflat bilan emas, balki huzur va ogohlik yuzasidan bo'lib, har bir nafas Alloh taolo zikri bilan o'tsin". Hazrat Bahouddin ta'kidlashlaricha, bu yo'lda nafas hal etuvchi omildir. Ya'ni, nafas olganda xayol na o'tmish, na kelajakka band, balki xayol o'tmish va kelajak voqealaridan ozod bo'lishi kerak. Nafasni olish va uni chiqarish, shuningdek, ikki nafas o'rtasini g'oyat ehtiyot qilish zarur. Zero, nafas g'ofillik bilan kirib chiqmasin.

Ruboiy:

Ey monda zi bahri ilm bar sohil ayn,

Dar bahr farog'at astu bar sohil shayn.

Bardor safi nazar zi mavji kavnayn,
Ogoh ba bahr bosh bayn un-nafasayn.

Mazmuni: Ey ilm dengiziga kirmay, uning sohilida qolgan zot, farog‘atni dengizdan topasan, sohilda esa baxtu saodat yo‘q. Ikki dunyo jilvasiga nazar solmay har nafas olish va uni chiqarish orasida xushyor bo‘l. Bahouddin Naqshband bu ruboiyda quyidagi g‘oyani ta’kidlagan:

"Ogoh zi bahr bosh baynun-nafasayn"

Mazmuni:

Dengizdan (ya’ni olam mohiyatidan) nafaslarining orasidagi damda ham ogoh va hushyor bo‘lgin. Ya’ni, sen nafasni ogohlik bilan olib, ogohlik ila chiqarish amaliyotidan qoniqmasdan bular orasidagi damni ham unumli o‘tkazgin. Inson to‘g‘ri nafas olish uchun, avvalo jismoniy quvvatlarni boshqarishni o‘rganadi. Nafas yo‘llari, o‘pka quvvati to‘g‘ri ishlasa, miya faoliyati yaxshilanadi, aqliy quvvat ortib inson uni ham boshqaradi. Nafasni behudaga ketkazmaslik nafsoniy quvvatlarni jilovlaydi va inson nafasi pok, qudsiy bo‘lib, Iso nafasi kabi hayotbaxsh bo‘la boradi. Bunday insonni “dami, nafasi o‘tkir” - deb ayta boshlaydilar.

Buyuk shoir va davlat arbobi Alisher Navoiyning “Agar shohsen – ogoh sen. Agar ogohsen – shoh sen” degan g‘oyasi hushyorlik uchun hayotiy tamoyil hisoblanadi. So‘z mulking sultoni “hush dar dam” mohiyatini quyidagi baytda to‘g‘ri ochib bergan:

Moziyu mustaqbilni taammul ayla kam,
Ne uchunkim dam bu damdir, dam bu dam.

“Hush dar dam” – har dam, har nafasda hushyor bo‘lishni anglatuvchi ibora bo‘lib u qoida sifatida nafas olish quvvatini nazorat etish, har bir nafasni idora etib, uni ezgulik yo‘liga, haq rizoligi uchun safarbar etishni nazarda tutadi. Hayot - nafas olish aktlari tizimidir. Tananing barcha faoliyatlari ichida eng asosiysi nafasdir. Chunki tananing barcha boshqa faoliyati shu nafas olishga bog‘liq bo‘lib, unga bo‘ysunadi. Nafasni ohangli olish butun tabiat bilan uyg‘un tebranishga olib kelishi mumkin va o‘zidagi yashirin quvvatlarning taraqqiyotiga yordam berishi mumkin.

“Hush dar dam” – har dam, har nafasda hushyor bo‘lishni anglatuvchi ibora bo‘lib, u qoida sifatida nafas olish quvvatini nazorat etish, har bir nafasni idora etib, uni ezgulik yo‘liga, Haq rizoligi uchun safarbar

Yusuf Hamadoniyning “Hush dar dam” rashhasini zohiriy jihatdan ahamiyatini quyidagilarda deb asoslash mumkin:

1. Har bir to‘laqonli nafas qonni tozalaydi, agar u yetarli tozalanmasa, arteriyaga yetarli tozalanmasdan o‘zidagi tana qismlaridan olingan iflosliklarni saqlab qaytadi. Bu iflosliklar yana organizmga qaytishi esa kasallikka sabab bo‘ladi.

2. Hushyor nafas olish jarayonida qon tarkibiga kislorodning ma’lum qismi kiradi va butun tanaga tarqaladi. Qonda kislorod gemogloblin bilan qo‘shiladi va tananing har bir hujayrasiga tarqaladi, ularni tiriltiradi va mustahamlanishiga olib keladi. Arteriya qonida 25% kislorod bor. Demak, kislorod tananing har bir qismini tiriltiradi, hayot beradi.

3. Ovqatlarni hazm bo‘lishi, to‘la oziq moddalarning oksidlanishi ularning kislorod bilan birikishiga bog‘liq. Ovqat va ichimlikning har bir zarrasi tanada hazm bo‘lib ketishidan oldin kislorod bilan oksidlanishi kerak. To‘g‘ri nafas olish mazkur jarayon uchun zarur hisoblanadi.

4. Tananing chiqindilardan tozalanish jarayonida ham kislorod kerak va bu nafasni to‘g‘ri olish bilan bog‘liqdir.

5. Qondagi buzilgan narsalar kislorod yordamida kuyadi va bu jarayon natijasida issiqlik hosil bo‘lib, tanada zaruriy harorat hosil qiladi.

6. Chuqur nafas ichki organ va muskullar mashqidir.

Ruhiy quvvatlarni idora etish asosida inson kamolga yetadi. Bu rashha insonni mohiyatga tomon qadam ba qadam yuksalishga olib boradi. Inson qalb haqiqatiga yuzlanadi va tavajjuh holatiga keladi hamda tajalliyni qabul etadigan bo‘ladi. Natijada inson faol bo‘ladi, bu jismonan va ma’nan sog‘lom bo‘lishga yordam beradi.

“Hush dar dam” rashhasi inson botinini va jismu jonini butun borliq bilan uyg‘un holatga kiritadi, har bir nafasni saqlab, uning o‘tkinchilik xususiyatini abadiylikka bog‘laydigan bo‘ladi. Har bir nafasni andisha qilish, uning haqqini ado

etishga imkon beradi. Har nafasni oxirgi nafas deb o‘ylash insonni oxirgi nafasga tayyor turish holatiga yetkazadi. Bu esa insonda har bir ishni vaqtida qilish malakasini paydo qiladi. Inson har nafasdan e’tibor va istig‘for bilan foydalanadigan bo‘ladi, vaqtni behuda o‘tkazmaydi. U nafasni behuda o‘tkazish gunoh ekanligini anglaydi va uyg‘oq, ogoh bo‘lishga intiladi. Bu esa befarq, betaraf, beparvo, uyquda bo‘lish kabi illatdan insonni qutqaradi. Natijada u nafaslar orasidagi vaqtda ham olam mohiyatidan ogoh bo‘ladi, huzur, ogohlik, hushyorlik holati eng oliy ne’mat ekanligini anglaydi va ilohiy haqiqat uchun butun kuch va qudratni safarbar etadi. U har nafas aql, es-hush, xotirani nazorat etib, uning kuch-qudratini ezgulik yo‘liga safarbar etadigan bo‘ladi. Natijada inson chaqqon, hushyor bo‘ladi.

Tasavvuf ta’limotiga Yusuf Hamadoniy tomonidan kiritilgan “Hush dar dam” rashhasiga amal qilish insonni har tomonlama go‘zal va uyg‘un qilib, tashqi tomondan va botinan o‘zgarish va kamolotga olib keladi. Buni biz quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin:

- Inson ruhi va jismi ongli nafas olish natijasida yosharadi, quvvatli bo‘ladi, yosh qarish va bevaqt o‘limdan saqlaydi, harakatchan bo‘ladi;

- to‘g‘ri nafas olish natijasida inson badani ortiqcha tuz, chiqindi, yomon ruh, yomon ko‘z, suq, hasaddan poklanadi va sog‘lom bo‘ladi;

- to‘laqonli nafas inson miyasining ishlash qobiliyatini oshiradi, aqliy faoliyatni samarador bo‘lishiga olib keladi;

- to‘g‘ri nafas olish orqali inson sezgirligi, his qila olish qobiliyati kuchayadi va o‘zini barcha xavf-xatardan himoya eta oladi;

-“Hush dar dam” natijasida hujayralar to‘yinib yashaydi, modda almashinuvi yaxshilanadi, tananing barcha yashirin imkoniyatlari yuzaga chiqadi. Inson butun koinot bilan uyg‘un bo‘ladi;

- mazkur rashha natijasida inson tanasi muqaddas ruhning manziliga aylanadi, astral tana harakati yaxshilanadi;

- inson “hush dar dam” rashhasi asosida o‘zi uchun zaruriy uch jarayon - nafas olish, ovqat hazm qilish, qon aylanishni boshqarib, idora qila oladigan bo‘ladi. Natijada inson tanasidagi energiyaning asosiy markazlari uyg‘onadi.

Demak, Yusuf Hamadoniy tomonidan kiritilgan “hush dar dam” rashhasi insonni eng yaqin yo‘l bilan kamolotga yetish imkonini beradi va uni go‘zal, uyg‘un qiladi. Prezidentimizning har gal xalqimizni ogohlikka, hushyorlikka da’vat etishlari bejiz emas. Milliy-ma’naviy merosimizdan yoshlarni atrofdagi voqea va hodisalarga hushyor munosabatda bo‘lish ruhida tarbiyalashda foydalanish zarur. Jamiyatimiz ma’naviyatini yuksaltirishda hushyorlikni ta’minlash dolzarb hisoblanadi, bunda bobolarimiz qoldirgan milliy-ma’naviy merosimizga murojaat qilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
2. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
3. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
4. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.
5. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).

6. АЗИМОВ, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).

7. ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА АА Азимов - Innovative Development in Educational Activities, 2023 515-523

8. SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES.

АА Abdullayevich - MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE, 2023 247-260

9. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.

10. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.

11. Atoyev, J. H., & Salohov, A. Q. (2022). KONSTITUTSIYADA OILA HUQUQI. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 2), 637-640.

12. Salokhov, A. Q. (2023). METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF USING THE IDEAS OF BUKHARA NOVELTY IN FORMING TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 171-178.

13. Салохов, А. К. К АНАЛИЗУ ИДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИНИ МОНИТОРИНГ*, 464.

14. Салохов, А. Қ. БУХОРО МАЪРИФАТПАРВАРЧИЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.

15. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
16. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
17. Мурадов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
18. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
19. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.
20. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый*, 51, 529-531.
21. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).
22. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).
23. Мурадов, С. А. (2023, June). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).

24. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.
25. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.
26. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR*, 6(6), 34-36.
27. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.
28. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.
29. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odoobi tariqat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.
30. Nurmatova N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal //Volume. – Т. 7. – С. 417-420.
31. Djuraev A. et al. Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
32. Нурматова, Нигора, and Нодиржон Сафоев. "ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ." *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 2. No. 15. 2023.

33. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

34. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. *Volume, 7*, 417-420.

35. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of

Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.

36. Нурматова Н. У. Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг “назар бар кадам” рашҳаси //Zamonaviy oliy ta’lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy. – 2022. – С. 30-31.

37. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal. –India, 10(4)*, 360-364.

38. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development. -India, 5(3)*, 143-148.

39. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development, 33*, 2020-30.

40. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2*, 197-204.

41. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари. -Урганч, 10*, 44-47.

42. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9*, 206-210.

43. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.—Тошкент, 3*, 107-110.
44. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal, 2*.
45. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида—комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi—2022-yil_4-сон, 229*.
46. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар)*.
47. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9)*, 206-211.
48. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10)*, 1160-1164.
49. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5)*, 43-47.
50. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества, (2)*
51. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1)*.
52. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. *Academic research in educational sciences, 2(2)*, 409-416.

53. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(2), 197-202.
54. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.
55. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
56. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch* – 3.2023. 19-21.
57. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 251-261.
58. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.
59. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 229-238.
60. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
61. JJ Shodiev. A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY. *GOLDEN BRAIN* 1 (24), 59-67.

62. Музафаровна, А.М. (2022). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА И ВОЗНИКАЮЩИЕ КОНФЛИКТЫ. *Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy*, 10 (5), 623-626.

63. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Интернационализация профессионального образования как требование времени. *Молодой ученый*, (2), 506-509.

64. Алимова, М. М. (2022, December). УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 43-50).

65. Muzafarovna, A. M., & Tangrievich, M. B. (2021). FORCED COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN ZARAFSHAN OASIS (1928-1932). *Thematics Journal of Education*, 6(November).

66. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.

67. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.

68. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.

69. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.

70. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 261-270.

71. Бафоев Ф. М. Историческая память в мировой политике. Роль ООН и других международных организаций //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №. 1-4. – С. 180-182.

72. Бафоев Ф. М. ПРИНЦИП НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 1-1. – С. 51-54.

73. БАФОЕВ Ф. М. О ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований". – №. 21. – С. 53-55.

74. БАФОЕВ Ф. М. К ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – С. 31.

75. БАФОЕВ Ф. М. К вопросу о динамике современных международных отношений //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20). – 2022. – С. 35-37.

76. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.

77. Каримов, БК (2021). Гармония разума и духа. *Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании*, 3 (05), 230–234.

78. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 291-301.

79. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. *Инновационное развитие в образовательной деятельности*, 2 (7), 532-539.

80. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).

81. Бердиева, Г. А. (2023). ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПЕРВОГО РЕНЕССАНСА ВОСТОКА. *МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2 (24), 271-279.

82. Бердиева, Г. А. (2023). ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 524-531.

83. Бердиева, Г. А. (2023). ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 232-240.

84. Аминовна, Б. Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3, 10-12.

85. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.

86. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).

87. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.

88. Shukrullayev, Y. A. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the

Issue of Diplomatic Relations between Russia and Bukhara through Orenburg at the End of the XVIII-th-the Beginning of the XIX-th Centuries. *Social Sciences in Uzbekistan*.-1962, 7, 55-59.

89. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI.“IQTISODIY MO ‘JIZA”. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.

90. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O ‘ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.

91. Шукуриллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.

92. Шукуриллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.

93. Shukurillayev, Y. (2023). Sherbachus and Afghan Groups in the Emirate of Bukhara. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 2(1), 34-36.

94. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.

95. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.

96. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.

97. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).

98. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.

99. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.

100. Sultonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.

101. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.

102. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.